

Soliyeva Xurshida Komiljonovna

Namangan viloyati Chortoq tumani

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

SINTAKSIS HAQIDA TUSHUNCHA.GAP VA UNING ASOSIY BELGILARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5976849>

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Sintaksis haqida tushuncha.Gap va uning asosiy belgilari hamda gaplarning tuzulishi,ma'nosi va o'zaro ta'sirlashuvi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Sintaksis, gap, nutq birliklari, so'z, so'z birikmasi, sodda gap, qo'shma gap.*

Sintaksis (yun. syntaxis — tuzilma, tartib, birikma

1) nutq birliklarini shakllantirishning muayyan tillar uchun xos bo'lgan vositalari majmui; 2) grammatikaning so'zlarni so'z birikmalari va gaplarga, sodda gaplarni esa qo'shma gaplarga birikish usullarini o'rganuvchi, so'z birikmalari va gaplarning tuzilishi, ma'nosi, o'zaro ta'sirlashuvi hamda vazifalarini tadqiq etuvchi bo'limi. "Sintaksis" termini so'z birikmalari va gaplarni hamda ularning tilda qo'llanishini qamrab oluvchi grammatik qurilish ma'nosini ifodalash uchun ham ishlatiladi. Tilning grammatik qurilishida Sintaksis juda katta ahamiyatga ega, chunki uning tarkibiga bevosita kishilarning muomala muloqot jarayonini amalga oshirishga yordam beruvchi sodda gap va qo'shma gap kabi til birliklari kiradi. Sodda gap muayyan voqeahodisani, qo'shma ran voqeahodisalar orasidagi aloqa munosabatni, bo'lagi esa voqea hodisa unsurlarining vazifalarini ifodalaydi.

Sintaksis morfologiya bilan chambarchas bog'liqdir. Sintaksisda, xuddi morfologiyada bo'lgani singari, so'z asosiy birlik hisoblanadi, lekin u shakl yasalishi jihatidan emas, balki so'z shakllarining so'z birikmasi va gaplarni tuzishdagi ishtiroki jihatidan o'rganiladi. So'z birikmalari va gaplar tilning asosiy sintaktik birliklari va ularning har biri o'z ichki xususiyatlariga egadir.Gap, gap bo'lagi, so'z birikmasi Sintaksisning asosiy birliklaridir. Bularga keyingi paytlarda abzats, period, matn kabi birliklar ham kiritilmoqda. So'z birikmasi tobe aloqa (bog'lanish) vositalari — moslashuv, boshqaruv yoki bitishuv yordamida ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zdan qosil bo'ladi va faqat ran tarkibidagina amal qiladi. Gap Sintaksisning markaziy birligidir. U struktursemantik qolip va nutq birligi bo'lmish fikr sifatida o'rganiladi. Gap fikrni — tashqi olam bilan aloqa tufayli yuzaga keladigan histuyg'ularni ifodalash vositasidir. Gap bir mustaqil so'zdan ("qorong'ilashmoqda", "jimjitlik"), aksariyat hollarda esa bir necha so'zdan hosil bo'ladi. Asosan, sintetik tillar, shuningdek, analitik tillarning xususiyatlariga ega bo'lgan o'zbek tilida gapdagi so'zlarning bog'lanish vositalari sifatida yordamchi so'zlar — ko'makchilar va bog'lovchilarni, suz tartibini, ohangni va boshqalarni ko'rsatish

mumkin. Sof analitik tillarda gapdagi suzlarning bog'lanish vositalari, asosan, yordamchi so'zlar bo'lsa, agglyutinativ va amorf tillarda mazkur vazifani so'z tartibi bajaradi.

Hozirgi Sintaksisda mavhum grammatik struktura sifatida gap tushunchasi hamda mazkur strukturaning nutqda aniq voqealanishi vositalari sifatida ifoda tushunchasi farqlanadi; shunga muvofik, ravishda gap nazariyasi va ifoda nazariyasi ham chegaralanadi. Gap Sintaksis doirasiga uni shakllantirishning usul va vositalari, ifoda Sintaksis doirasiga esa gapning aktual bo'linishi vositalari hamda uning ma'no strukturasi muammolari kiritiladi. Sintaksisda, shuningdek, gap bo'laklari ham o'rganiladi. Ular bosh (ega, kesim) va ikkinchi darajali bo'laklar (to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol)dan iborat. Keyingi paytlarda kesim gapning asosi ekanligi, undalma, kirish so'z va kiritmalarga gapning uchinchi darajali bo'laklari maqomini berish masalalari ham ko'tarilmoqda.

"Sintaksis" termini, garchi ayni hozirgi ma'noda bo'lmasada, dastlab mil. av. 3-asrda Yunonistonda stoiklar tomonidan qo'llangan. Sintaksisning ilk prinsiplarini yunon grammatisti Apolloniy Diskol morfologik negizda, xususan, so'z turkumlari Sintaksis tarzida asoslagan. Sintaksis tarixi yevropa va rus tilshunosliklarida bo'lganidek turkiy tillarda (o'zbek tilida) ham o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini o'tgan. Qomusiy alloma Mahmud Koshg'ariyning 11-asrda "Javoxir unnahvi fi lugotitturk" ("Turkiy tillar sintaksisi kridalari") asarini yaratganligi buning yaqqol isbotidir. 20-asrda o'zbek tili sintaksisiga, qisman, sintaktik qurilishiga rus tilshunosligidagi nazariy tadqiqotlar ma'lum darajada ta'sir o'tkazgan. O'tgan asrda o'zbek tili sintaksisi sohasida Fitrat, Ayub G'ulomov, F. Abdullayev; G'. Abdurahmonov, M. Asqarova, A. Nurmonov, N. Mahmudov va boshqa jiddiy tadqiqotlar olib bordilar.

Sintaksis haqida tushuncha.

Sintaksis yunoncha "Sintaksis" so'zidan olingan bo'lib, "Tuzish" degan ma'noni anglatadi. Sintaksis grammatikaning bir bo'limi bo'lib, bunda so'zlarning va gaplarning o'zaro aloqasini, so'z birikmalari va gaplarning turlarini, birikish usullarini o'rganadi. Bu jihatdan sintaksis morfologiyadan farqlanadi. Chunki morfologiya so'zlarning tuzilishi, yasalishi, turlanishi, tuslanishi kabilarni tekshiradi. Sintaksis esa, ana shu formalarning dinamikasini, ularning funksiyasini ma'lum bir fikrni ifodalashdagi rolini o'rganadi. Morfologiya va sintaksis bir-birini to'ldiruvchi, o'zaro munosabatda bo'lgan sohalardir. Gap-turlari – darak, so'roq, buyruq, undov gaplarning bir-biridan farqlanishi, asosan kesimlarning qanday so'z turkumi orqali ifodalanishiga bog'liq.

Masalan:

1. Nosir bu ertakni buvisidan eshitdi.-Darak gap.
2. Ekskursiyaga kim qatnashmadi? – So'roq gap.

So'z birikmalari ham boshqaruvchi, ya'ni bosh so'zning qanday so'z turkumi ekanligiga qarab, tasnif qilinadi. Sintaksisda esa, ergash gaplar bosh gap tarkibidagi ayrim belgi xususiyatlariga ko'ra ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi ergash gaplarga ajratiladi. Demak, har bir sintaksisning kategoriyasi morfologiya bilan bog'langan holda tahlil qilinadi va belgilanadi. Ba'zan esa bu ikki sohani, ya'ni morfologiya va sintaksisni bir-biridan ajratish ham qiyin bo'ladi. Masalan: Kelishiklar morfologiyada ham, sintaksisda ham o'rganiladi. Ammo morfologiyada, asosan kelishik yolg'iz formal jihatdan, ya'ni kelishikning formasi, qanday so'z turkumiga qo'shilishi tekshirilsa, sintaksisda esa

kelishikning vazifasi, qanday soʻzlar bilan, boʻlaklar bilan bogʻlanishi oʻrganiladi. Ammo kelishikning vazifasi ham hisobga olinadi. Shuningdek, sintaksis kategoriyalari morfologik kategoriyalarga teng emas. Masalan: Bizning oila - toʻq oila. Bu jumladan, morfologik jihatdan toʻrt soʻz, uch xil soʻz turkumi bor. (olmosh, ot, va sifat, ot). Sintaktik jihatdan esa faqat bitta boʻlak –ega va kesim mavjud xolos. Demak, sintaksisda soʻzlar kengroq aspektida, ularning maʼnosi va vazifasi hisobga olingan holda tekshiriladi.

2. Gap va uning asosiy belgilari.

Kishilar bir-birlari bilan fikr almashadilar. Bu fikr almashuv gap orqali boʻladi. Gap uning grammatik xususiyatlari, soʻzlarning oʻzaro bogʻlanish yoʻllari sintaksisda oʻrganiladi. Sintaksisning asosiy oʻrganish obʼyektidir. Voqelikni va unga boʻlgan munosabatni ifoda qilish uchun grammatik jihatdan shakllangan intonatsion hamda mazmun jihatdan nisbatan mustaqillikka ega boʻlgan soʻzlar bogʻlanmasi yoki yakka soʻz gap deyiladi. Gap fikrni ifoda qiluvchi nutq birligidir. Gapning asosiy belgilari quyidagilar:

1. Fikr turli gap tiplari orqali ifodalanadi, fikr sodda yoki qoʻshma gaplar orqali, darak, soʻroq, undov gaplar orqali, ikki sostavli yoki bir sostavli gaplar orqali, toʻliq yoki toʻliqsiz gaplar orqali ifodalanishi mumkin. Bu hol fikrning xarakteriga, maʼlum maqsad yoki niyatga qarab belgilanadi.

2. Gapning asosiy belgilari, uning soʻz yoki soʻz birikmalaridan farqi nimada? Gapning asosiy belgilari, unda nisbiy fikr tugalligi predikativlikning mavjud boʻlishi, grammatik jihatdan maʼlum qonun va qoidalar asosida shakllanishi, tashqi tomondan oʻziga xos intonatsiyaga ega boʻlishi shart. Gapning bu xususiyatlari koʻpchilik tillar uchun umumiydir. Ammo bu belgilarning turli tillarda nomoyon boʻlishi va ularning ahamiyati, oʻrni turlichadir har bir gapda maʼlum maqsad yoki xis-hayajon ifodalanadi. Aks holda u soʻz birikmasi boʻlib qoladi. Masalan: Nodira oʻqidi va Nodiraning daftari. Bu misolda birinchisi gap, ikkinchisi esa soʻz birikmasidir. Avvalgisida maʼlum fikr almashyapti. Keyingisida esa tushuncha aks etgan. Bu maqsad yoki xis-hayajon sodda yoki qoʻshma gap shaklida ifodalanishi ham mumkin. Qoʻshma gaplarda komponentlar birikkandagina maʼlum maqsad anglashiladi. Masalan: Koʻz qoʻrqoq-qoʻl botir – gapida qoʻrqoqligi bilan qolning botirligi haqidagi fikrlar ifodalangan. Shuning uchun ham qoʻshma gapga ikkita sodda gapning mexanik tarzda birikuvi holda emas, balki gap strukturasi oʻziga xos alohida bir tipi sifatida qaraladi. Ammo qoʻshma gaplarda fikr, maqsad bitta boʻlsa ham, hukm birdan ortiq boʻladi. (yuqoridagi keltirilgan misolda ikkita hukm ifodalangan, koʻzning qoʻroqligi, qoʻlning botirligi) oʻzbek adabiy tilida birdan ortiq hukm bir sodda gap orqali ifodalanishi ham mumkin.

Masalan: Kitob olganiga xursand boʻladi. Har bir brigada ekishga tayyor boʻlib turishi zarurligini qayta-qayta uqtirdi.

Bu sodda gaplarning har birida ikki xil ifodalangan. Gapning asosiy belgilaridan yana biri predikativlikdir. Predikativlik gap mazmunining borliqqa munosabatini ifodalashdir. Gap orqali soʻzlovlovchi biror voqea-hodisa yoki xususiyatning mavjudligi yoki biror zamonda roʻy berishi, realligi yoki norealligi, xohish yoki norozilik kabi munosabatni ham ifodalaydi. Bu munosabatni ham ifodalaydi. Bu munosabat, yaʼni prediktivlik, modallik va zamon, shaxs-son kategoriyalari orqali roʻyobga chiqadi, bu kategoriyalar turli morfologik, sintaktik, intonatsiya va boshqa yoʻllar bilan ifodalanadi. Gapning oʻziga xos belgilaridan yana biri unda maxsus intonatsiyaning

bo'lishidir. Har bir gap intonatsion jihatdan ham shakillangan bo'ladi gapning boshlanishi va tugallanishi uning intonatsiyasidan sezilib turadi. Gap oxirida intonatsiya ham tugallanadi.

Xulosa qilib aytganda gaplarni o'ziga xos belgilari, sintaksis, so'z birikmalari, sodda va qo'shma gaplar xaqida ma'lumotlar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek tili grammatikasi, 2j., T., 1975; Mahmudov N., Nurmonov A., O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis, T., 1995.
2. www.ziyonet.uz